

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17229342>

QASDDAN BADANGA OG‘IR SHIKAST YETKAZISH JINOYATI TUSHUNCHASI VA OBYEKTI

Zoyirov Baxtiyor Zarifjon o‘g‘li

Yangiyer shahar adliya bo‘limi davlat xizmatlari markazi direktori

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada qasddan badanga og‘ir shikast yetkazish jinoyati tushunchasi va ushbu jinoyatning obyekti jinoyat huquqi adabiyotlariga tayangan holda tushuntirib o‘tiladi. Turli manbalardan ma‘lumotlar keltirilib qasddan badanga og‘ir shikast yetkazish jinoyati tushunchasi va ushbu jinoyatning obyekti tushuntiriladi.

***Kalit so‘zlar:** Qasddan badanga og‘ir shikast yetkazish, jinoyat, jinoyatning obyekti, umumiy obyekt, maxsus obyekt; bevosita obyekt.*

Sodir etilayotgan har bir ijtimoiy xavfli qilmishni jinoyat deb topish uchun uning tarkibiy elementlari bo‘lishi lozim. Mazkur tarkibiy elementlarni tahlil qilib o‘tilsa maqsadga muvofiq holat hisoblanadi. Biz o‘rganayotgan qasddan badanga og‘ir shikast yetkazish jinoyatining obyekti insonlarning hayoti va sog‘lig‘idir. Shuning uchun ham bu masala jinoyat huquqi nazariyasi hamda sud meditsinasi vakillarining diqqat e‘tiborini tortib kelgan. Shunday bo‘lsa-da, badanga shikast yetkazish tushunchasi haqida shu vaqtgacha aniq bir fikrga kelinmagan. Bu jinoyaning tushunchasi haqida olimlar turli fikrlarni ya‘ni inson sog‘lig‘i buzilgan taqdirda tan jarohati yetkazilgan deb hisoblash mumkin, urish yoki do‘pposlash natijasida badanni og‘ritish hollarini badanga shikast yetkazish tushunchasidan chiqarish kerak, degan fikrni bildirganlar.

Haqiqatan ham urish va boshqa jismoniy zoʻrlik ishlatish harakatlari oqibatida kishi tanasida ogʻriq paydo boʻlsa-yu, lekin uning tanasining anatomik butunligi yoki organlardan birining fiziologik funksiyasi buzilmasa, badanga shikast yetkazilgan deb boʻlmaydi. Badanga shikast yetkazish moddiy tarkibli jinoyat boʻlganligi uchun jinoyat qonunida koʻrsatilgan muayyan oqibatlarining kelib chiqishi talab etiladi. Urish yoki jismoniy zoʻrlik ishlatish natijasida jabrlanuvchining badaniga ogʻir yoki yengil shikast yetkazilgan boʻlsa, u holda aybdor shaxsni badanga shikast yetkazganlikda ayblab uni javobgarlikka tortish masalasi hal qilinadi.

Badanga shikast yetkazish deb – inson tanasining biron-bir aʼzosiga muayyan darajada tan jarohati yetkazishni tushunmoq lozim. Yaʼni yetkazilgan tan jarohati natijasida shaxsning sogʻligʻining yoʻqolishi, yoki aʼzolarining yoʻqolishi, yoxud aʼzolari saqlanib qolsa-da, ularning oʻz faoliyatini yoʻqotishi yoki badanning anatomik butunligining buzilishiga yoxud mehnat qobiliyatining maʼlum darajada yoʻqotishi hollari yoki homilaning tushushini tushunish kerak.

Badanga yetkazilgan shikastning ogʻirlik darajasi sud meditsina ekspertizasi yordamida aniqlanadi.

Hozirgi amalda boʻlgan Oʻzbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida badanga yetkazilgan shikastning darajasiga qarab uch turga boʻlinadi:

- a) qasddan badanga ogʻir shikast yetkazish (JKning 104-moddasi);
- b) qasddan badanga oʻrtacha ogʻir shikast yetkazish (JKning 105-moddasi);
- v) qasddan badanga yengil shikast yetkazish (JK ning 109-moddasi).

Yuqorida bayon etilganlarga asoslanib, xulosa qilib aytganda badanga shikast yetkazish deganda, qonunga xilof ravishda boshqa shaxsning badanini anatomik butunligining buzilishi, biror aʼzosining umuman yoʻqolishi, aʼzosining oʻz faoliyatini butunlay yoki maʼlum darajada yoʻqolishi, yoxud sogʻligʻining yoki mehnat qobiliyatining maʼlum darajada buzilishi, ruhiy kasalikka chalinishi yoki homilaning tushushi, shuningdek badanning tuzalmaydigan darajada xunuklashishi tushuniladi.

Qasddan badanga ogʻir shikast yetkazish jinoyatini toʻgʻri kvalifikatsiya qilish uchun shu jinoyat tarkibining belgilarini yaxshi bilish kerak. Xususan, jinoyat

tarkibining belgilari: a) jinoyatning obyekti; b) jinoyatning obyektiv tomoni; v) jinoyatning subyekti; g) jinoyatning subyektiv tomoni javobgarlik asoslarini tashkil qiladi¹.

Jinoyat obyektini belgilashda ijtimoiy munosabatlarni jinoyat oqibatida xavf ostiga qo'yilganligini yoki unga zarar yetkazilganligini har bir hollarini har tomonlama o'rganish talab qilinadi. Shu bilan birga boshqa ijtimoiy munosabatlarga zarar yetkazishning fakti va ko'lamini o'rganish zarurdir, chunki bu narsa jinoyatning jamiyat uchun xavflilik darajasini aniqlashda va jinoyatni to'g'ri kvalifikatsiya qilishda ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Quyida ta'rif berib o'tilgan qasddan badanga og'ir shikast yetkazish jinoyati belgilari qat'iy hisoblanib, unga qo'shimcha va kengaytirishlar kiritgan holda talqin etishga yo'l qo'yilmaydi. Ushbu belgilarning atigi bittasining mavjud bo'lishi qasddan badanga og'ir yetkazilishi deb topiladi. Yuqorida ko'rsatib o'tilgan belgilardan kelib chiqib, qonun chiqaruvchi qasddan badanga og'ir shikast yetkazish jinoyatini tarkibini quyidagicha belgilagan. M.X.Rustamboyev qasddan badanga og'ir shikast yetkazish jinoyatining tarkibi deb: jinoyat qonuni bilan belgilangan qasddan badanga og'ir shikast yetkazish jinoyatini baholash uchun eng kam va yetarli bo'lgan obyektiv va subyektiv belgilar yig'indisiga aytiladi.²

Quyida qasddan badanga og'ir shikast yetkazish jinoyatining tarkibiy elementlariga batafsil to'xtalib o'tamiz.

Jinoyat obyektini aniq belgilab olish muhim ahamiyat kasb etadi. Jinoyat huquqi nazariyasida jinoyat obyekti uchta turga bo'lib ko'rsatilgan: a) umumiy obyekt; b) maxsus obyekt; v) bevosita obyekt.

Sodir qilingan har qanday jinoyatlar jinoyat qonuni bilan qo'riqlanadigan ijtimoiy munosabatlarga qarshi qaratilgan bo'ladi. Ijtimoiy munosabatlarning yig'indisi jinoyatning umumiy obyekti hisoblanadi.

Maxsus obyekt ijtimoiy munosabatlarning xarakterini belgilashga va bir-biriga o'xshash jinoyatlarning asosiy belgilarini farqlashga xizmat qiladi. Bir kategoriyadagi

¹ Jinoyat huquqi. Maxsus qism: Darslik. Qayta ishlangan va to'ldirilgan ikkinchi nashri. / SH.T. Ikramov, R.Kabulov, A.Otajanov va boshq; Mas'ul muharrir SH.T.Ikramov. - T.: -zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2016. - 1096 b.
²M.X.Rustamboyev "O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga sharhlar" Umumiy qism. Toshkent 2010 y 96-b.

bir-biriga o‘xshash jinoyatlar ijtimoiy munosabatlarning muayyan sohasiga taalluqli bo‘lib, mazkur soha maxsus obyekt hisoblanadi. Badanga qasddan shikast yetkazish jinoyatining maxsus obyekti - shaxsning sog‘lig‘idir.

“Jinoyatning bevosita obyekti deganda esa shu narsani tushunish kerakki, ijtimoiy xavfli tajovuz sodir etilayotganda qaysi ijtimoiy munosabatga qarshi qaratilgan bo‘lsa, shu ijtimoiy munosabat bevosita obyekt deyiladi”¹. Jinoyatning bevosita obyekti to‘g‘ri aniqlash jinoyat ishini to‘g‘ri kvalifikatsiya qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Badanga qasddan shikast yetkazish jinoyatining maxsus obyekti – shaxsning sog‘lig‘idir. Yuqorida bildirilgan fikrlarni umumlashtirib xulosa qildigan bo‘lsak, badanga qasddan og‘ir shikast yetkazish jinoyatining obyekti boshqa bir shaxsning sog‘lig‘idir.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi
- 2.M.X.Rustamboyev “O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga sharhlar” Umumiy qism. Toshkent 2010 y 96-b.
- 3.M.H.Rustamboyev O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat Huquqi kursi III tom. 116 bet. T .2018. 412 bet
- 4.Jinoyat huquqi. Maxsus qism: Darslik. Qayta ishlangan va to‘ldirilgan ikkinchi nashri. / SH.T. Ikramov, R.Kabulov, A.Otajanov va boshq; Mas’ul muharrir SH.T.Ikramov. - T.: –O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2016. – 1096 b.

¹ M.H.Rustamboyev O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat Huquqi kursi III tom. 116 bet. T .2018. 412 bet